

Direktur Utama

Pak Tiyo

1. Apa langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan kualitas dan diferensiasi layanan haji dan umrah agar unggul dibandingkan kompetitor?

Jawaban: untuk layanan haji dan umroh tidak semua travel memiliki pembimbing atau ustadz yang berangkat dari jakarta, jadi kebanyakan travel hanya mengirimkan tour leader seperti anak kantor dan karyawan kantor yang berangkat kesana , dan se-sampai disana mereka akan dilepas dan akan dibimbing oleh mutowif, itu adalah perbedaan kami dengan travel lain, tidak semua travel memberangkatkan pembimbing atau ustadz.

2. Bagaimana strategi penetapan harga yang digunakan agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas layanan?

Jawaban: untuk harga sendiri, mungkin disini jika perbandingan dengan harga travel lain itu agak mahal dikit, hal ini karena kami mementingkan pelayanan ke jamaah,karena bagi kami jamaah yang telah membayar, mereka dilayani dan di ayomi dan selama disana mereka hanya fokus beribadah saja, semuanya diatur oleh pembimbing selama disana. Di kami, umroh itu bisa sampai tiga kali, pertama umroh kedatangan, umroh kedua dan ketiga dan itu tanpa biaya tambahan, jamaah hanya fokus umroh saja

3. Apa strategi distribusi yang digunakan untuk menjangkau calon jamaah, khususnya di daerah yang belum terlayani secara optimal?

Jawaban: ini beda dengan yang ad di pusat, kalau yang di pusat, mungkin orang-orang akan melihat siapa sih travelnya?sedangkan kaalau di daerah itu mereka melihatnya ustad atau kyai pondok pesantren yang utama. Dan itu yang kami kejar, yaitu mencari kyai atau ustadz yang bisa diajak kerjasama di daerah-daerah, supaya travel kami lebih dikenal.

4. Saluran promosi apa yang paling efektif digunakan saat ini, dan bagaimana perusahaan membangun kepercayaan di tengah maraknya travel umrah ilegal?

Jawaban:dari kami sendiri itu sosial media sekarang lagi gencar-gencarnya, setiap saya membuka sosial media, banyak travel yang menggunakan media sosial sebagai landasan promosi, karena digital semakin berkembang maka kami mengikuti itu juga. Tidak lupa juga mengajak ustadz atau kyai untuk mengembangkan travel kami.

5. Bagaimana operasional mendukung pelaksanaan strategi 4P secara menyeluruh

untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas jamaah?

Jawaban: kami dari kantor sendiri, setiap dua minggu sekali biasanya kami mengadakan meeting operasional untuk memastikan apakah ada kendala dengan jamaah saat tiba di saudi, apakah ada kendala, kami selalu melakukan evaluasi apakah ada yang kurang selama di hotel, seperti kekurangan makan dan lain-lain, terkait keberangkatan pesawat atau hal lain.

6. Bagaimana perusahaan memanfaatkan media digital (seperti media sosial dan aplikasi) untuk memperkuat interaksi dengan calon jamaah dan mendukung strategi promosi yang berkelanjutan?

JAMAAH

Pak Fadil Rahman

1. Bapak/Ibu sudah pernah menunaikan ibadah apa bersama PT Fath Indah? (Haji / Umroh / Keduanya?)

Jawaban: saya pernah melakukan ibadah umroh dengan travel ini

2. Kapan terakhir Bapak/Ibu berangkat bersama PT Fath Indah Travel Services?

Jawaban: saya berangkat bulan desember dua tahun lalu

3. Apa alasan Bapak/Ibu memilih PT Fath Indah dibanding travel lain?

Jawaban: saya direkomendasikan dari ustadz di pengajian saya, karena saya percaya dengan ustadz saya, pilihan beliau sudah pasti oke, setau saya ini juga sudah sesuai dengan syariat.

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang fasilitas yang ditawarkan dalam paket haji/umroh?

Jawaban: untuk fasilitasnya juga okey banget, nyaman, dan kalau kelengkapannya juga bagus. Pada saat itu saya mendapatkan hotel di masjidil haram, makanannya juga cocok untuk saya, untuk transportnya juga lancar.

5. Apakah paket yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan Bapak/Ibu sebagai jamaah?

Jawaban: Untuk paketnya sesuai dengan kebutuhan saya, jadwalnya juga teratur, dan manasiknya juga intensif, dan selama disana saya gak bingung mau melakukan apa

6. Apakah layanan selama ibadah (misalnya manasik, pembimbing, makanan, akomodasi) memuaskan?

Jawaban: memuaskan kok, apalagi pembimbing atau ustadznya, saya sudah kenal jadi ibadahnya makin tenang.

7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penilaian terhadap harga paket dibandingkan dengan travel lain?

Jawaban: untuk harga, paket ini cocok di saya, sesuai dengan budget dengan pelayanan yang diberikan.

8. Apakah Bapak/Ibu merasa harga yang dibayarkan sepadan dengan layanan yang diterima?

Jawaban: menurut saya sepadan, apalagi pas dibimbing dari segi rohaninya dapat. Jadi saya merasa ibadahnya dekat maknanya

9. Apakah proses pendaftaran dan pengurusan dokumen mudah dan cepat?

Jawaban: alhamdulillah, gampang dan cepat karena sudah dibantu sama tim travelnya, bahkan pas manasiknya sudah didampingi oleh ustadznya.

10. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu mengakses kantor atau layanan customer service dari PT Fath Indah?

Jawaban: customer servicenya ramah dan fast respon, dan saya juga mendapatkan info dari ustadz pembimbing saya, jadi tidak perlu harus repot ke kantor.

11. Dari mana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui tentang PT Fath Indah Travel Services?

Jawaban: saya tau dari ustadz di pengajian saya, beliau sering mengajak jamaah untk umroh bareng

12. apakah ibu pernah melihat promosi travel ini dari media sosial?

Jawaban: saya belum pernah melihat promosinya di media sosial.

13. Seberapa besar pengaruh rekomendasi dari tokoh agama dalam keputusan memilih travel ini?

Jawaban: pengaruhnya cukup besar karena saya percaya guru saya (ustadz) pasti memilih yag terbaik dan sesuai dengan syariat. Jadi saya mengikuti saja.

14. Apa kesan yang paling berkesan dari perjalanan ibadah bersama PT Fath Indah?

Jawaban: yang paling berkesan, adalah karena pembimbingnya yang membuat saya tenang. Dan cara penyampainnya juga enak.

15. Apakah Bapak/Ibu bersedia merekomendasikan travel ini ke orang lain? Mengapa?

Jawaban: saya sangat bersedia, karena pengalaman saya bersama travel ini sangat positif dan saya lihat jamaah lain juga nyaman karena bimbingannya dapat.

Manager Marketing

Mas Imam

1. Apa strategi promosi utama saat ini untuk menarik Jamaah?

Jamaah: jadi gini mas, travel ini kan lahirnya udah cukup lama ya, di awalnya itu marketing dilakukan melalui konvensional yang dimana menggaet kyai-kyai di daerah-daerah, kemudian perusahaan travel ini berkembang dengan menggunakan digital melalui adaptasi. Untuk strategi utama dan sedang berjalan dan efektif yaitu konvensional yaitu bekerjasama dengan kyai-kyai yang punya banyak jamaah. Kalau untuk media sosial itu masih proses, untuk membangun media sosialnya. Kenapa yang ditonjolin dari segi perlengkapan juga, karena terkait awarnessnya. Karena kami melihat travel lain itu perlengkapannya biasa aja, dan jamaah juga melihat perlengkapan yang kami tonjolin. Branding kami disitu jangan sampai kelihatan norak, jadi bisa nyaman untuk digunakan.

2. Platform Promosi (Media sosial, testimoni jamaah, Toko agama dan brosur) apa yang paling efektif menurut Bapak?

Jawaban: yang paling efektif saat ini adalah tokoh agama, karena kami masih baru di dunia digital, tapi kalau kita lihat di market sekarang kompetitor lain menggunakan media sosial untuk ladang promosi. Jadi target kami itu kota besar dan kota-kota kecil. Kalau di kota-kota besar, itu milihnya tokoh-tokoh agama yang mereka kenal, sedangkan kalau di daerah itu lebih kapada tokoh-tokoh agama yang akan sangat mereka ikuti.

3. Bagaimana perusahaan mengukur keberhasilan kegiatan promosi yang sudah dijalankan?

Jawaban: caranya diukur menggunakan evaluasi, karena dengan evaluasi kita dapat melihat apa saja yang digunakan dalam bisnis dan impactnya seperti apa. Di travel lain itu, mereka gencar banget menggunakan media sosial sebagai landasan promosi, ada juga yang masih kaku.

4. Apakah perusahaan memiliki program promosi rutin berdasarkan musim (seperti menjelang musim haji)?

Jawaban: terkait promosi ya, ada yang namanya paket super hemat, dan itu gak ada di setiap bulan, ada di tiga bulan sekali, bahkan 6 bulan sekali, turunnya itu bahkan bisa di standar minimum, fasailitasnya sama, tapi yang sedikit membedakan adalah di

hotelnya, dan maskapai.

5. Sejauh mana peran *Branding* dalam membangun kepercayaan jamaah?

Jawaban: sebenarnya itu yang sedang saya belajar sekarang, karena memang kita belajar dari travel lain, karena menurut saya itu penting banget, jadi bukan hanya menggunakan cara konvensional tapi juga cara melalui media digital. Branding kami sekarang sudah lebih modern dari logo dan lain-lain. Kalau penggunaan whatsapp belum terlalu efektif, harapan kami bisa lebih maksimal nanti kesana, cuman masih proses.

6. Apakah ada rencana untuk menggunakan platform seperti Tiktok?

Jawaban: udah ada tiktoknya, tapi memang, karena keterbatasan SDM, untuk membuat konten sendiri itu gak mudah karena kita harus memikirkan target marketnya, kebutuhan target marketnya. Untuk target kontennya sudah, kita dari januari itu, sudah menerapkan itu, satu bulan 30 konten, jadi satu hari bisa menghasilkan satu konten. Kita juga baru selesai audit sama konsultan, namanya KRONA, kita dapat banyak pengetahuan tentang ngebangun dunia bisnis menggunakan digital, mulai dari branding dan lain-lain. Konten yang kami buat pernah FYP, tapi gak yang sampai meledak gitu, tertinggi itu pernah sampai 2000. Rencananya, setelah ini kita bekerjasama dengan agency agar bisa jalan konten ini semua.

7. Apakah ada rencana untuk menggunakan influencer?

Jawaban: iya, salah satunya untuk konten kami berencana menggunakan influencer, tapi lagi di obrolin dulu sama pimpinan, terkait budgeting dan lain-lain.

Manager Product

Mbak Dea

1. Apa saja produk umroh dan haji yang ada PT. Fath Indah Travel Services?

Jawaban: jadi kalau produk umroh itu secara garis besar yang membedakan adalah akomodasi dari masing-masing paket, jadi kalau melihat kompetitor itu ada istilahnya berangkat sama siapa, kalau kita mengiklankan ke daerah-daerah itu biasanya dengan kyai atau gus. Sedangkan kalau secara umum, yang ngebedain adalah hoel dan penerbangannya. Biasanya kalau orang mau umroh itu yang ditanyain pertama adalah, legalitas, dan alhamdulillah kita sudah punya, selanjutnya itu mereka bertanya terkait akomodasi penerbangan, biasanya orang-orang tu selalu lihat apakah ada transit atau enggak, biasanya saudi garuda yang gak transit sisanya transit. Hotel itu ada istilah bintang 5, dalam artian rate-nya dia, tapi ada juga yang dia bintang lima tapi jaraknya jauh, itu biasanya harganya lebih murah daripada hotel bintang 5 yang di depan. Kita itu ada paket super hemat, harganya sekitar 29,6 juta, itu sudah all-in untuk umroh. Dan kalau di lihat di pasaran itu adalah harga yang sangat bersaing, kita yang berbeda dengan kompetitor lain adalah kita punya tour leader dan mutowwif, tour leader itu adalah orang yang berangkat dari sini, nanti disana ada tim lagi yang bertugas sebagai mutowwif bersama jamaah. Kelebihan dari kami juga adalah kita punya tim handling, yang bertugas untuk mengurus koper, jadi jamaah tinggal berangkat aja nanti koper sudah ada di depan kamar hotel. Kalau haji sendiri, setau aku produk kami ada dua yaitu arbain dan non-arbain, secara umum ya kalau arbain itu 26 hari selama disana, sedangkan kalau non-arbain nanti lebih singkat waktunya.

2. Apa strategi perusahaan dalam merancang diferensiasi paket Haji dan Umroh dibandingkan kompetitor?
3. Produk apa yang saat ini paling diminati oleh konsumen, dan mengapa?
4. Apa kelebihan yang dimiliki PT. Fath Indah Travel Services dibandingkan travel-travel lain dari segi produk? Kelebihannya ada pada harga, service, dan ditekan pada konsep ibadah. Kalau sekarang itu kan umroh ada dua ya, yang memang ibadah dan lifestyle. Kita itu berusaha mengutamakan dan menjamin itu ibadahnya sesuai syariat, sebenarnya itu kelebihan kita tapi kita masih takut menjadikan itu sebagai promosi karena takut menyinggung yang lain.

5. Apa kekurangan dari PT. Fath Indah Travel Services dari travel-travel lain dari segi produk?

Jawaban: kalau dari segi produk, kami sudah bersaing, terus pelayanan juga sudah terjamin, cuman yang aku lihat kekurangannya adalah delivery produk, jadi contohnya kalau melihat dari travel lain seperti taibah travel, dia itu khusus untuk orang-orang yang pengen slow saat umroh, jadi dia gak terlalu banyak kegiatan, dan banyak orang yang suka, dan dia menggaet orang-orang yang pengen slow saat umroh. Terus ada juga mungkin pernah denger namanya deriansah, dia orang marketing, dia punya podcast setelah itu dia bikin travel umroh, dia itu khusus untuk honeymoon dan anak muda. Ada lagi conothnya, hananiya, dia menggaet influencer untuk promosi travelnya seperti awkarin, Keanu, dan lain-lain, bahkan sering disebut sebagai travel artis, dia itu khususnya millineal. Kekurangan kita disitu, jadi kalau melihat produk kita itu masih general, jadi kami masih berusaha untuk melakukan delivery agar lebih kuat.

6. Bagaimana perusahaan menjaga konsistensi standar layanan di Arab Saudi yang sudah disepakati?
7. Bagaimana proses pengembangan produk baru dilakukan di internal tim PT. Fath Indah Travel Services?